

BARTŁOMIEJ BUJNIK¹, WIESŁAW SZCZEPAŃSKI², WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI³

Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14857199>

¹ ul. Sadowa 107C, 82-300 Elbląg, Polska, e-mail: bartek@bujnik.pl

² ul. Kościelna 34b/19, 41-103 Siemianowice Śląskie, Polska, e-mail: wieslawszczepanski53@gmail.com

³ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, DOI: 0000-0003-0858-519X

Abstract: Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Elbląg Upland Landscape Park. The paper summarizes current knowledge of the longhorn beetle fauna of the Elbląg Upland Landscape Park and presents the results of recent faunistic research. During the study, conducted in the years 2007-2024, a total of 73 species were recorded, including 12 species documented for the first time in the Baltic Coast zoogeographical region: *Exocentrus adspersus*, *Pachyta quadrimaculata*, *Carilia virginea*, *Cortodera humeralis*, *Pidonia lurida*, *Grammoptera abdominalis*, *Saperda populnea*, *Menesia bipunctata*, *Xylotrechus antilope*, *Tetropium fuscum*, *Tetropium gabrieli* and *Pyrrhidium sanguineum*. Consequently, the total number of Cerambycidae species recorded in the Elbląg Upland Landscape Park has increased to 90.

Key words: Baltic Coast, Elbląg Upland, faunistic, new data, Poland.

WSTĘP

Cerambycidae to jedna z najliczniejszych na świecie rodzin chrząszczy (Coleoptera). W Polsce dotąd wykazano 197 gatunków (KURZAWA 2024), niemniej jednak stan poznania omawianej grupy jest wciąż niewystarczający, a stopień rozpoznania poszczególnych obszarów kraju nierównomierny. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej (PKWE) jest obszarem, na którym jak dotąd nie prowadzono szczegółowych badań faunistycznych nad rodziną Cerambycidae, a w monografii PKWE podano jedynie wstępne wyniki badań autorów (BUJNIK & SZCZEPAŃSKI 2020). W literaturze można znaleźć również fragmentaryczne dane dotyczące kózkowatych tego obszaru (np. KINELSKI & SZUJECKI 1959, CAPECKI 1969). Niniejsza praca ma na celu podsumowanie dotychczasowej wiedzy o kózkowatych PKWE i jego otuliny, jak również przedstawienie nowych, bardziej aktualnych obserwacji.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej (PKWE) został utworzony 26 kwietnia 1985 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu. Teren Parku położony jest pomiędzy

Elblągiem a Fromborkiem, administracyjnie podlega Nadleśnictwu Elbląg i obejmuje najciekawsze fragmenty tego rejonu. Powierzchnia PKWE to 13417 ha, a powierzchnia łącznie z jego otuliną wynosi 21097 ha (Ryc. 1–3). Obszar porastają głównie lasy bukowe a buk *Fagus sylvatica* L. stanowi 49% biomasy, duży udział ma również dąb szypułkowy *Quercus robur* L. (9,6%), natomiast w części północnej większy udział mają jeszcze: sosna *Pinus sylvestris* L. z niewielką domieszką modrzewia *Larix decidua* MILL. (19%), świerk *Picea abies* (L.) H. KARST. (3,4%), brzoza *Betula pendula* ROTH. (12,2%) i olcha czarna *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN. (5,9%). Tylko śladowy udział (poniżej 1%) mają jodła *Abies alba* MILL., lipa drobnolistna *Tilia cordata* MILL., grab pospolity *Carpinus betulus* L., topola osika *Populus tremula* L. oraz klon *Acer* spp., wiąz *Ulmus* spp. i wierzby *Salix* spp. (BULIŃSKI & SZYMCZYK 2020).

Pod względem fitosocjologicznym przeważają tutaj buczyny, z płatami żyznej buczyny niżowej *Galio odorati-Fagetum* i kwaśnej buczyny niżowej *Lusulo pilosae-Fagetum*, doliny zajmuje łąg jesionowo-olszowy *Fraxino-Alnetum*, a tylko niewielkie powierzchnie zajmuje łąg wiązowo-jesionowy *Ficario-Ulmetum minoris*. Z terenu PKWE znany jest jeszcze podgórski łąg jesionowy *Carici remotae-Fraxinetum* i grąd gwiazdnicowy *Stellario*

Ryc. 1. Obszar badań na tle siatki UTM. Zielona linia – granica Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej; czerwona linia – granica otuliny parku (opracowanie własne, źródło podkładu mapowego: TYKARSKI 2010).

Fig. 1. Research area with the UTM grid as the background. Green line – border of the Elbląg Upland Landscape Park; red line – border of the park's buffer zone (source of the background map: TYKARSKI 2010).

Ryc. 2. Widok na Wysoczyznę Elbląską od strony Tolkmicka (fot. W.T. Szczepański).

Fig. 2. View of the Elbląg Upland from the Tolkmicko side (photo W.T. Szczepański).

Ryc. 3. Żywna buczyna niżowa – dominujące zbiorowisko roślinne w PKWE (fot. B. Bujnik).

Fig. 3. Fertile Pomeranian beech forest – the dominant plant community in the Elbląg Upland Landscape Park (photo B. Bujnik).

holostee-Carpinetum betuli. Natomiast wzdłuż brzegów Zalewu Wiślanego zachowały się tylko niewielkie fragmenty fitocenozy nawiązujących do łągów wierzbowo-topolowych *Salici-Populetum*, nieco większe fragmenty zajmują ols porzeczkowy *Ribeso nigri-Alnetum*. Kopulaste wzniesienia w rejonie Leśnictwa Kadyny, Górki i Nowy Wiek porasta kwaśna dąbrowa *Fago-Quercetum petraeae*. Duże fragmenty lasów gospodarczych mają również fitocenozy silnie przekształcone (BULIŃSKI & SZYMCZYK 2020).

Na badanym obszarze znajdują się cztery rezerваты przyrody: Nowinka (74,25 ha), Dolina Stradanki (119,86 ha), Kadyński Las (8,11 ha) i Buki Wysoczyzny Elbląskiej (94,02 ha). Prócz w/w rezerwatów ciekawym przyrodniczo obiektem jest leżący na północny wschód od Elbląga obszar leśny o nazwie Bażantarnia, gdzie występuje drzewostan mieszany, z przewagą drzew liściastych, takich jak buk, dąb, olcha, grab, klon, brzoza, osika, wiąz i lipa a spośród drzew iglastych lokalnie świerk, sosna, jodła i modrzew. Na terenie uroczyska Bażantarnia występują także, rzadkie w tym regionie, gatunki roślin typowo górskich (BULIŃSKI & SZYMCZYK 2020).

Według podziału zoogeograficznego przedstawionego w *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1990), obszar położony jest w krainie Pobrzeża Bałtyku. Zgodnie z systemem Universal Transverse Mercator (UTM), używanym do opracowywania danych faunistycznych, leży on w następujących siedmiu kwadratach UTM: CF90, CF91, DF00, DF01, DF02, DF11, DF12.

MATERIAŁ I METODY

Poszukiwania owadów prowadzono kilkoma różnymi metodami, tj. wypatrywanie imagines, czerpakowanie, otrząsanie do parasola entomologicznego, przywabianie do sztucznego źródła światła, analiza żerowisk, hodowla oraz odłów do różnego rodzaju pułapek.

Wstępną listę kózkowatych PKWE (74 gatunki), autorzy zaprezentowali już w monografii PKWE (BUJNIK & SZCZEPAŃSKI 2020). W pracy tej wykorzystano m.in. wyniki inwentaryzacji kózkowatych w rez. Kadyński Las (30 gat.) (LEWCZUK *et al.* 2013). W prezentowanym w naszej pracy szczegółowym wykazie gatunków, zastosowano przy cytowaniu obserwacji autorów poniższe skróty: **BB** – Bartłomiej Bujnik, **WS** – Wiesław Szczepański oraz **WTS** – Wojciech T. Szczepański. W przypadku gdy obserwowano jedynie pojedyncze okazy użyto w opisie gatunków skrótu – pjd., a tam gdzie liczba zaobserwowanych okazów została tylko oszacowana w zrozkowo użyto skrótu – ca. Gatunki oznaczone gwiazdką * są nowe dla Pobrzeża Bałtyku. Przy wyhodowanych imagines użyto skrótu: ex cult.

Nazewnictwo Cerambycidae przyjęto za Catalogue of Palearctic Coleoptera (LÖBL & SMETANA 2010) wraz z późniejszymi poprawkami (DANILEVSKY 2024).

WYNIKI

Poniższy wykaz przedstawia listę 90 gatunków stwierdzonych dotychczas na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej wraz z jego otuliną. W trakcie badań (2007-2024) stwierdzono 73 gatunki.

Prioninae LATREILLE, 1802

Ergates faber (LINNAEUS, 1760)

Wykazany z Elbląga [CF90] (LENTZ 1879).

Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758)

Rez. Nowinka – otulina [DF01], 26.08.2009, 1♀, leg. BB; rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej – otulina [DF01], 2.08.2011, 1♂ na pniu buka *Fagus sylvatica* L. i 1♀ rozjechana

na drodze obok rezerwatu; rez. Dolina Stradanki – otulina [DF01], 4.08.2011, 1♂, leg. WS; rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 5.08.2010, 1♂ na powalonym dębie *Quercus robur* L., leg. BB; Kadyń [DF01], 7.08.2011, 1♀ w puł. barierowej, leg. WS.

***Tragosoma depsarium* (LINNAEUS, 1767)**

Wykazany z Elbląga [CF90] (SIEBOLD 1847, LENTZ 1857, 1879, PFEIL 1857).

Lepturinae LATREILLE, 1802

***Rhamnusium bicolor* (SCHRANK, 1781)**

Ogrodniki [DF01], 6.06.2011, 3♂♂, 2♀♀, na uszkodzonych powierzchniach pni kasztanowców *Aeculus hippocastanum* L. (liczne żerowiska), obs. et leg. BB; Elbląg [CF90], 05.2018, charakterystyczne żerowiska w martwicy pnia *Fraxinus excelsior* L., obs. WS.

***Rhagium inquisitor* LINNAEUS, 1758**

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 10.05.2011, 1♂ i 1♀ na powalonej sośnie *Pinus sylvestris* L., leg. BB; 29.04.2018, 3 exx. na wałkach sosnowych *P. sylvestris*, 21.04.2018, 1 ex. na wałku sosnowym *P. sylvestris*; Tolkmicko [DF02], 29.04.2018, 4 exx. na żerdziach świerkowych *Picea abies* (L.) H.KARST w uroczysku Nowy Wiek; Jagodno [CF91], 29.04.2018, 2 exx. na dłużycach sosnowych *P. sylvestris*, leg. WS/WTS.

***Rhagium mordax* (DE GEER, 1775)**

Nowinka [DF01], 20.05.2009 1♂ i 1♀ na dłużycy bukowej *Fagus sylvatica* na składnicy drewna przy Parku Pachnicowym, leg. BB; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 10.05.2011, 1♂ na liściu brzozy *Betula pendula* ROTH, leg. BB; Kadyń [DF01], 21.04.2018, 1 ex. na wałku sosnowym *Pinus sylvestris*; Jagodno [CF91], 29.04.2018, 1 ex. na kwiecie jabłoni *Malus* MILL., leg. WS/WTS.

Gatunek już wcześniej podany z Wysoczyzny Elbląskiej: rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej [DF01] i rez. Kadyński Las [DF01] (GUTOWSKI 1988) oraz L-ctwo Nowy Wiek [DF02] (CAPECKI 1969).

***Pachyta quadrimaculata* (LINNAEUS, 1758) (*)**

Kadyń – Czarna Droga dolina Grabianki [DF01], 28.05.2011, 3♂♂ na Apiaceae, leg. BB.

***Carilia virginea* (LINNAEUS, 1758) (*)**

Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 2♂♂ na Apiaceae; Kadyń – Czarna Droga dolina Grabianki [DF01], 28.05.2011, 1♀, leg. BB.

***Dinoptera collaris* (LINNAEUS, 1758)**

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 18.06.2009, 1♀ na Apiaceae, Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 2♂♂ i 2♀♀ na Apiaceae, leg. BB.

***Cortodera humeralis* (SCHALLER, 1783) (*)**

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 1♀ w locie, leg. BB.

***Pidonia lurida* (FABRICIUS, 1787) (*)**

Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 1♂ i 1♀ na Apiaceae, leg. BB.

Grammoptera abdominalis (STEPHENS, 1831) (*)

Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 1 ex. na kwiatach *Crataegus* L., leg. BB.

Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 6.06.2011, 1♂ i 1♀ na Apiaceae, leg. BB; 5.04.2019, 3 exx. ex cult. z gałęzi *Quercus robur*, pobranej 5.05.2018, leg. WTS.

Alosterna tabacicolor (DE GEER, 1775)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 6.06.2011, 2♂♂, 9♀♀ na Apiaceae, leg. BB; Jagodno [CF91], 26.05.2024, ca. 10 exx. na kwiatach, obs. BB/WTS.

Anoplodera rufipes (SCHALLER, 1783)

Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 1♂ na Apiaceae, leg. BB.

Anoplodera sexguttata (FABRICIUS, 1775)

Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 1♀ na Apiaceae, leg. BB.

Pseudovadonia livida (FABRICIUS, 1776)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 6.06.2011, 2♂♂ na Apiaceae, leg. BB.

Stictoleptura rubra (LINNAEUS, 1758)

Chojnowo [DF01], 12.08.2008, ca. 20 exx. na Apiaceae, obs. BB; Kadyny [DF01], 1.08.2011, 1♀; rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej – otulina [DF01], 2.08.2011, ca. 20 exx. na Apiaceae wzdłuż drogi; rez. Dolina Stradanki – otulina [DF01], 4.08.2011, ca. 20 exx. wzdłuż jego granic; rez. Nowinka – otulina [DF01], 6.08.2011, 1♀ w locie, leg. WS.

Stictoleptura maculicornis (DEGEER, 1775)

Nowinka – tereny leśne [DF01], 14.06.2011, ca. 15 exx. na kwiatach *Leucanthemum vulgare* LAM., leg. et obs. BB.

Stictoleptura scutellata (FABRICIUS, 1781)

Wykazany z Zalesia koło Elbląga (L-ctwo Klasztorne) [DF10] (CAPECKI 1969).

Stictoleptura variicornis (DALMAN, 1817)

Wykazany z Elbląga [CF90] (HORION 1974).

Pedostrangalia revestita (LINNAEUS, 1767)

Wykazany z Elbląga [CF90] (LENTZ 1879, HORION 1974).

Anastrangalia sanguinolenta (LINNAEUS, 1760)

Nowinka – tereny leśne [DF01], 14.06.2011, ca. 15 exx. na kwiatach *Leucanthemum vulgare* i *Knautia arvensis* (L.) COULT., leg. et obs. BB.

Pachytodes cerambyciformis (SCHRANK, 1781)

Wykazany z Elbląga [CF90] (SIEBOLD 1847, LENTZ 1857).

Leptura aethiops PODA, 1761

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 1♂ i 1♀ na kwiatach *Rubus idaeus* L.; Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 1♂ na kwiatach *R. idaeus*, leg. BB.

***Leptura quadrifasciata* LINNAEUS, 1758**

Jagodno [CF91], 9.08.2008, 3 exx. na Apiaceae nieopodal drogi wojewódzkiej nr 503, leg. BB; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 20.07.2009, 1 ex. w locie, leg. BB; 7.08.2011, 1 ♀ w locie, leg. WS; rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej – otulina [DF01], 2.08.2011, 2 exx. na Apiaceae wzdłuż drogi; rez. Dolina Stradanki – otulina [DF01], 4.08.2011, 1 ♀ i 1 ♂; rez. Nowinka – otulina [DF01], 6.08.2011, 1 ♂; Łęcze [CF91], 15-24.06.2020, 4 ♂♂ ex cult. ze zmruszałej gałęzi *Tilia cordata* MILL., pobranej 8.04.2018 z alei lipowej, leg. WTS/WS.

***Rutpela maculata* (PODA von NEUHAUS, 1761)**

Rez. Nowinka – otulina [DF01], 6.08.2011, 1 ♀ w locie, leg. WTS/WS; Jagodno [CF91], 17.05.2018, 1 ♂ ex cult. ze szczapy *Fagus sylvatica*, pobranej 7.04.2018, leg. WTS.

***Stenurella melanura* (LINNAEUS, 1758)**

Nowinka – składnica drewna przy Parku Pachnicowym [DF01], 20.08.2009, 4 ♂♂, 1 ♀ na Apiaceae, leg. BB.

***Stenurella nigra* (LINNAEUS, 1758)**

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 17.07.2009, 1 ♂ na kwiatach jeżyny *Rubus* L.; Nowinka – składnica drewna przy Parku Pachnicowym [DF01], 20.08.2009, 1 ♂ na kwiatach jeżyny *Rubus* sp., leg. BB; Jagodno [CF91], 26.05.2024, 2 exx. na kwiatach jeżyny *Rubus* sp., obs. BB/WTS.

***Stenurella bifasciata* O.F. MÜLLER, 1776**

Nowinka – składnica drewna przy Parku Pachnicowym [DF01], 20.08.2009, 2 ♂♂ i 2 ♀♀ na kwiatach jeżyny *Rubus* sp.; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 17.07.2009, 1 ♂ na kwiatach jeżyny *Rubus* sp., leg. BB.

Necydalinae LATREILLE, 1825

***Necydalis major* LINNAEUS, 1758**

Wykazany z okolic Kadyn [DF01] (KINELSKI & SZUJECKI 1959) i z Zalesia koło Elbląga (L-ctwo Klasztorne) [DF10] (CAPECKI 1969).

Spondyliinae AUDINET-SERVILLE, 1832

***Spondylis buprestoides* (LINNAEUS, 1758)**

Chojnowo [DF01], 12.08.2008, 3 exx. na wałkach sosnowych *Pinus sylvestris*, leg. BB; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 17.07.2009, 1 ex. w locie, leg. BB; Janówek [DF01], 4.08.2011, 1 ex. na zrębie sosnowym, leg. WS; Próchnik [CF91], 3.05.2018, 1 larwa pozyskana z pniaka *P. sylvestris* nad Kamienicą przed Jelenią Doliną, leg. WTS/WS.

***Asemum striatum* (LINNAEUS, 1758)**

Chojnowo [DF01], 12.08.2008, 2 ♂♂, 2 ♀♀ na wałkach sosnowych *Pinus sylvestris*, leg. BB.

***Arhopalus rusticus* (LINNAEUS, 1758)**

Rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej – otulina [DF01], 2.VIII.2011, 1 ♀ na pniu posuszu sosnowego *Pinus sylvestris*, leg. WTS/WS.

Tetropium castaneum (LINNAEUS, 1758)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 10.05.2011, 4♂♂, 3♀♀ na powalonej sośnie *Pinus sylvestris*, leg. BB; Przybyłowo [DF01], 10.05.2011, 6♂♂, 3♀♀ na złomie świerkowym *Picea abies*, leg. BB.

Tetropium fuscum (FABRICIUS, 1787) (*)

Chojnowo [DF01], 6.05.2008, 1 ex. na kłodzie sosnowej *Pinus sylvestris*, leg. BB; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 10.05.2011, 1♂, 1♀ na powalonej sośnie *P. sylvestris*, leg. BB; Tolkmicko [DF02], 17.05.2018, 1♂ ex cult. z żer. pod korą posuszu *Picea abies*, pozyskanego 29.04.2018 w uroczysku Nowy Wiek, leg. WTS/WS.

Tetropium gabrieli J. WEISE, 1905 (*)

Jagodno [CF91], 17.05.2018, 1♂ ex cult. z żerowiska w korze posuszu *Larix decidua* MILL., pobranego 1.05.2018, leg. WS/WTS; Elbląg – Bażantarnia [CF90], 17.05.2018, 1♀ ex cult. z żerowiska w korze posuszu *L. decidua*, pobranego 2.05.2018, leg. WS.

Cerambycinae LATREILLE, 1804

Obrium brunneum (FABRICIUS, 1792)

Jagodno [CF91], 5.04.2019, 2 exx. ex cult. z żerdzi *Picea abies*, pozyskanej 1.05.2018; Kadyny [DF01], 5.04.2019, 2 exx. ex cult. z żerdzi *P. abies*, z tego samego pobranego materiału jeszcze 15 exx. ex cult. 6.05.2020, leg. WTS/WS.

Molorchus umbellatus (SCHREBER, 1759)

Wykazany z okolic Elbląga [CF90] (SIEBOLD 1847, LENTZ 1857, 1879).

Molorchus minor (LINNAEUS, 1758)

Chojnowo [DF01], 6.05.2008, 3 exx. na kłodzie sosnowej *Pinus sylvestris*; Przybyłowo [DF01], 10.05.2011, 14♂♂, 9♀♀ na złomie świerkowym *Picea abies*, leg. et obs. BB; Jagodno [CF91], 1.05.2018, 1♀ na gałęzi *P. abies*, 19.04.2019, 3 exx. ex cult. z żerdzi *P. abies*, pobranej 1.05.2018; Kadyny [DF01], 5.04-5.05.2019, 12 exx. ex cult. z żerdzi *P. abies*, pobranej 5.05.2018, z tego samego materiału jeszcze 12 exx. ex cult. 6.05.2020, leg. WTS/WS.

Cerambyx scopolii FUESSLY, 1775 (Ryc. 4)

rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 18.05.2011, 1 ex. na kwiecie głogu *Crataegus* sp., obs. BB; 6.05.2020, 2♀♀ ex cult. z gałęzi *Quercus robur*, pobranej 5.05.2018 z otuliny rezerwatu, leg. WTS/WS; Jagodno [CF91], corocznie obserwowany pjd. przez leśniczego Jacka Szypiło w pobliżu leśniczówki na kwiatkach aronii czarnej *Aronia melanocarpa* (MICHX.) ELLIOTT.

Gatunek podany już z miejscowości Kadyny [DF01] (KINELSKI & SZUJECKI 1959).

Aromia moschata (LINNAEUS, 1758)

Tolkmicko [DF01], 4.08.2011, 1♂ na *Heracleum sphondylium* L. na pld. od rez. Dolina Stradanki, 9.08.2011, 1♀ na pędzie wierzby *Salix* L. koło oczyszalni ścieków, leg. WTS/WS.

Hylotrupes bajulus (LINNAEUS, 1758)

Kamionek Wielki [CF91], 25.06.2008, 6♂♂, 4♀♀ na przetartym drewnie w obrębie gospodarstwa strażnika PKWE; Kadyny [DF01], 10.07.2009, 2 exx. w obrębie Leśniczówki Kadyny, leg. BB.

Ryc. 4. Samica *Cerambyx scopolii* wyhodowana z gałęzi *Quercus robur* (fot. W. Szczepański).

Fig. 4. Female of *Cerambyx scopolii* breded from a branch of *Quercus robur* (photo W. Szczepański).

Ropalopus clavipes (FABRICIUS, 1775)

Podany z okolic Elbląga [CF90] (LENTZ 1879, HORION 1974).

Ropalopus macropus (GERMAR, 1824)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 2 exx. na złamanych gałęziach dębowych *Quercus robur*, leg. BB.

Semanotus undatus (LINNAEUS, 1758)

Wykazany z okolic Elbląga [CF90] (ZADDACH 1848, LENTZ 1857, 1879, HORION 1974).

Callidium violaceum (FABRICIUS, 1775)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 1 ex. na sośnie *Pinus sylvestris*; Nowinka [DF01], 28.05.2011, 1♂ i 1♀ na wałku sosnowym *P. sylvestris* na składnicy drewna przy Parku Pachnicowym, leg. BB; Ogrodniki [DF01], 30.04.2018, charakterystyczne żerowiska stwierdzono na posuszu świerkowym *Picea abies* koło Jeziora Martwego, obs. WS.

Callidium aeneum (DE GEER, 1775)

Nowinka – składnica drewna przy Parku Pachnicowym [DF01], 28.05.2011, 1♀ na daszku konstrukcji stworzonej dla pachnicy, leg. BB; Jagodno [CF91], 2.05.2018, 2 exx. ex cult. z żerdzi *Picea abies*, pobranej 1.05.2018, leg. WTS/WS.

Callidium coriaceum PAYKULL, 1800

Wykazany z otuliny PKWE z miejscowości Krzyżewo [DF11] (KRAATZ 1864).

***Pyrrhidium sanguineum* (LINNAEUS, 1758) (*)**

Pogrodzie [DF01], 1.05.2008, 6 exx. na dłużycy dębowej *Quercus robur*; Kadyny [DF01], 28.05.2011, ok. 30 exx. na złamanych gałęziach dębowych *Q. robur*, leg. BB.

***Phymatodes testaceus* (LINNAEUS, 1758)**

Pogrodzie [DF01], 1.05.2008, 4 exx. na dłużycy dębowej *Quercus robur*; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 11 exx. na złamanych gałęziach dębowych *Q. robur*, leg. BB.

***Phymatodes alni* (LINNAEUS, 1767)**

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 1.05.2008, 1 ex. złowiony w locie, leg. BB; 7-16.05.2019, 12 exx. ex cult. z gałęzi *Quercus robur*, pobranej 5.05.2018 w otulinie rezerwatu; Jagodnik [DF00], 28.04.2018, 20 exx. ex cult. z gałęzi *Q. robur*, pobranych 14.04.2018 koło jeziora Goplanica, leg. WTS.

***Plagionotus arcuatus* (LINNAEUS, 1758)**

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 18.06.2009, 8 exx. na wywrocie bukowym *Fagus sylvatica*; Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 17 exx. na uprzątanym drewnie bukowym *F. sylvatica*, leg. et obs. BB; 17.05.2018, 5 exx. ex cult. z gałęzi *Quercus robur*, pobranej 5.05.2018, leg. WTS; Jagodno [CF91], 26.05.2024, rójka (ca. 20 exx.) na wałkach dębowych *Quercus* sp., obs. BB/WTS.

***Plagionotus detritus* (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 5)**

Pogrodzie [DF01], 28.05.2011, 5 exx. na dłużycy dębowej *Quercus robur*; Kamionek Wielki [CF91], 3.06.2012, 11 exx. na zrębie dębowym, leg. BB; Jagodno [CF91], 26.05.2024, rójka (ca. 10 exx.) na wałkach dębowych *Quercus* sp. i bukowych *Fagus sylvatica*, obs. BB/WTS.

Ryc. 5. Samica *Plagionotus detritus* na dłużycy bukowej (fot. W.T. Szczepański).

Fig. 4. Female of *Plagionotus detritus* on the beech log (photo W.T. Szczepański).

Xylotrechus antilope (SCHONHERR, 1817) (*)

Kamionek Wielki [CF91], 3.06.2012, 8 exx. na zrębie dębowym, leg. BB; Jagodnik [DF00], 28.04.2018, 10 exx. ex cult. z gałęzi *Quercus robur*, pobranych 14.04.2018 koło jeziora Goplanica; rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 7-16.05.2019, 12 exx. ex cult. z gałęzi *Q. robur*, pobranej 5.05.2018 w otulinie rezerwatu, z tych samych gałęzi jeszcze 1 ex. ex. cult. 6.05.2020, leg. WTS/WS; Jagodno [CF91], 26.05.2024, rójka (ca. 20 exx.) na wałkach dębowych *Quercus* sp., obs. BB/WTS.

Xylotrechus rusticus (LINNAEUS, 1758)

Tolkmicko [DF02], 19.06.2012, 2 exx. na martwej osice *Populus tremula* L., leg. obs. BB.

Clytus arietis (LINNAEUS, 1758)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 4 exx. na złamanych gałęziach dębowych *Quercus robur*; Kamionek Wielki [CF91], 1-10.05.2008, 3 exx. ex cult z gałęzi jarzębu szwedzkiego *Sorbus intermedia* PERS., pobranych 14.04.2008, 3.06.2012, 7 exx. na zrębie dębowym, leg. BB; 6.05.2020, 4 exx. ex cult. z gałęzi *Q. robur*, pobranej 5.05.2018, leg. BB; Jagodnik [DF00], 9.06.2018, 2 exx. ex cult. z gałęzi *Q. robur*, pobranej 15.04.2018 koło jeziora Goplanica; Łęcze [CF91], 14.04.2019, 4 exx. ex cult. z gałęzi *Tilia cordata*, pobranej 8.04.2018 z alei lipowej, leg. WTS; Jagodno [CF91], 26.05.2024, 2 exx. na wałkach dębowych *Quercus* sp., obs. BB/WTS.

Gatunek już podany z rez. Kadyński Las i z rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej [DF01] (GUTOWSKI 1988) oraz z L-ctwa Nowy Wiek [DF02] (CAPECKI 1969). Potwierdzony również z okolic Elbląga [CF90] (BIODIVERSITY MAP 2024).

Clytus lama M.E. MULSANT, 1847

Chojnowo [DF01], 6.05.2008, 2 exx. na kłodzie sosnowej *Pinus sylvestris*, leg. BB.

Chlorophorus herbstii (BRAHM, 1790)

Wykazany z Elbląga [CF90] (SIEBOLD 1847, LENTZ 1857, 1879).

Chlorophorus varius O.F. MULLER, 1776

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 12.08.2008, 1 ex. na kwiatach krwawnika *Achillea millefolium* L., leg. BB; Nowinka [DF01], 12.08.2008, 1♂ i 1♀ na kwiatach krwawnika *A. millefolium* w Parku Pachnicowym, leg. BB.

Anaglyptus mysticus (LINNAEUS, 1758)

Wykazany jedynie z Zalesia koło Elbląga (L-ctwo Klasztorne) [DF10] (CAPECKI 1969).

Laminae LATREILLE, 1825

Mesosa curculionoides (LINNAEUS, 1761)

Kamionek Wielki [CF91], 1.06.2018, 2 exx. na zrębie dębowym, leg. BB.

Znany także z okolic Elbląga [CF90] (SIEBOLD 1847, LENTZ 1857, 1879).

Mesosa nebulosa (FABRICIUS, 1781)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 3 exx. na złamanych gałęziach dębowych *Quercus robur*, leg. BB.

Lamia textor (LINNAEUS, 1758)

Jagodno [CF91], 3.05.2009, 2 exx. w pobliżu ścieżki edukacyjnej Ptasi Raj, leg. BB.

Monochamus galloprovincialis (GERMAR, 1818)

Chojnowo [DF01], 12.08.2008, 6♂♂, 4♀♀ na wałkach sosnowych *Pinus sylvestris*; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 5.08.2010, 2♂♂ na wywrocie sosnowym *P. sylvestris*, leg. BB.

Monochamus sutor (LINNAEUS, 1758)

Pogrodzie [DF01], 28.05.2018, 4♂♂, 4♀♀ na dłużycy sosnowej *Pinus sylvestris* w obrębie składnicy drewna, leg. BB.

Acanthocinus aedilis (LINNAEUS, 1758)

Chojnowo [DF01], 12.04.2007, 1♂ i 1♀ na wałkach sosnowych *Pinus sylvestris*, leg. BB.

Acanthocinus griseus (FABRICIUS, 1792)

Wykazany z Elbląga [CF90] (LENTZ 1857, 1879).

Leiopus taeniatus GMELIN, 1790

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 6 exx. na złamanych gałęziach dębowych *Quercus robur*, leg. BB; 19.05.2019, 3 exx. ex cult. z gałęzi *Q. robur*, pobranej 5.05.2018 w otulinie rezerwatu; Łęcze [CF91], 14.04–3.05.2019, 9 exx. ex cult. z gałęzi *Tilia cordata*, pobranych 8.04.2018 z alei lipowej, leg. WTS/WS.

Leiopus nebulosus (LINNAEUS, 1758)

Łęcze [CF91], 28.05.2010, 4 exx. na gałęziach lipowych *Tilia cordata* przy drodze powiatowej, leg. BB; Elbląg – Bażantarnia [CF90], 28.05.2018, 2 exx. ex cult. z gałęzi *Carpinus betulus* L., pozyskanej 2.05.2018, leg. WTS; Jagodnik [DF00], 19.05.2018, 1 ex. ex cult. z gałęzi *Quercus robur*, pobranej 14.04.2018 koło jeziora Goplanica, leg. WTS.

Wykazany z rez. Kadziński Las i rez. Buki Wysoczyzny Elbląskiej [DF01] (GUTOWSKI 1988), z Zalesia koło Elbląga [DF10] i z Nowego Wieku [DF02] (CAPECKI 1969).

Exocentrus adpersus MULSANT, 1846 (*)

Jagodnik [DF00], 19-26.05.2018, 6 exx. ex cult. z gałęzi *Quercus robur*, pobranej 14.04.2018 koło jeziora Goplanica, leg. WTS.

Exocentrus lusitanus (LINNAEUS, 1767)

Kamionek Wielki [CF91], 01-10.05.2008, 14 exx. ex cult. z gałęzi lipowych *Tilia cordata*, pobranych 14.04.2008, leg. BB; Łęcze [CF91], 10-17.05.2018, 20 exx. ex cult. z gałęzi *T. cordata*, pobranych 8.04.2018 z alei lipowej, leg. WTS.

Aegomorphus clavipes (SCHRANK, 1781)

Podany z miejscowości Kadyny [DF01] (LENTZ 1857, 1879).

Oplosia cinerea (M.E. MULSANT, 1839)

Kamionek Wielki [CF91], 1-10.05.2008, 14 exx. ex cult. z gałęzi lipowych *Tilia cordata*, pobranych 14.04.2008, leg. BB; Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 1 ex. na

złamanych gałęziach dębowych *Quercus robur*, leg. BB; Łęcze [CF91], 14.04-3.05.2019, 10 exx. ex cult. z gałęzi *T. cordata*, pobranych 8.04.2018 z alei lipowej, leg. WTS.

Pogonocherus hispidulus (PILLER & MITTERPACHER, 1783)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 20.08.2009, 1♀ odłowiony w locie, leg. BB; Tolkmicko [DF02], 21.04.2018, 1 ex. z gałęzi jabłoni *Malus* sp. w uroczysku Nowy Wiek, leg. WS/WTS.

Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758)

Tolkmicko [DF02], 21.04.2018, 1♂ z otrząsania gałęzi jarzębiny *Sorbus aucuparia* L. w uroczysku Nowy Wiek, leg. WS/WTS.

Znany również z Elbląga [CF90] (LENTZ 1879).

Pogonocherus fasciculatus (DE GEER, 1775)

Jagodno [CF91], 17.05.2018, 1♂ ex cult. z gałęzi *Picea abies*, pobranej 1.05.2018, leg. WTS.

Anaesthetis testacea (FABRICIUS, 1781)

Kamionek Wielki [CF91], 21.05.2008, 2 exx. zebrane w obrębie gospodarstwa strażnika PKWE, leg. BB.

Saperda carcharias (LINNAEUS, 1758)

Ogrodniki [DF01], 8.VIII.2011, 1♀ na odroście osiki *Populus tremula*, przy drodze z Próchnika, leg. WTS/WS.

Saperda perforata (PALLAS, 1773)

Elbląg – Bażantarnia [CF90], 28.05.2018, 1♂ ex cult. z żerowiska w posuszu *Populus tremula*, pobranego 2.05.2018, leg. WS.

Wykazany z Elbląga [CF90] (LENTZ 1879).

Saperda scalaris (LINNAEUS, 1758)

Rez. Kadyński Las – otulina [DF01], 28.05.2011, 1 ex. na złamanych gałęziach dębowych *Quercus robur*, leg. BB; Jagodno [CF91], 1.05.2018, 1 ex. (w kolebce) i 17.05.2017, 3 exx. ex cult. z żerowisk w posuszu *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN., pozyskanych 1.05.2018, leg. WS/WTS.

Saperda populnea (LINNAEUS, 1758) (*)

Tolkmicko [DF02], 29.04.2018, charakterystyczne żerowiska w pędach osiki *Populus tremula* w uroczysku Nowy Wiek, obs. WTS/WS.

Menesia bipunctata (ZUBKOV, 1829) (*)

Elbląg – Bażantarnia [CF90], 3.06.2011, 2♂♂ na kruszynie *Frangula alnus* MILL., leg. BB.

Stenostola ferrea (SCHRANK, 1776)

Kamionek Wielki [CF91], 1-10.05.2008, 25 exx. ex cult. z gałęzi lipowych *T. cordata*, pobranych 14.04.2008, leg. BB; Łęcze [CF91], 20-25.04.2018, 20 exx. ex cult. z gałęzi *Tilia cordata*, pobranych 8.04.2018 z alei lipowej, leg. WTS.

Tetrops praeustus (LINNAEUS, 1758)

Kamionek Wielki [CF91], 1-10.05.2008, 3 exx ex cult z gałęzi jabłoni *Malus* sp., pobranych 14.04.2008, leg. BB.

Phytoecia affinis (HARRER, 1784)

Wykazany z okolic Elbląga [CF90] (LENTZ 1857, 1879).

Phytoecia cylindrica (LINNAEUS, 1758)

Wykazany z okolic Elbląga [CF90] (LENTZ 1879).

Phytoecia pustulata (SCHRANK, 1776)

Tolknicko [DF02], 15.05.2008, 3 exx. na roślinności zielnej na nieczynnym torze kolejowym, leg. BB.

Phytoecia virgula (CHARPENTIER, 1825)

Tolknicko [DF02], 15.05.2008, 11 exx. na roślinności zielnej na nieczynnym torze kolejowym, leg. BB.

Znany także z okolic Elbląga [CF90] (BIODIVERSITY MAP 2024).

Agapanthia villosviridescens (De GEER, 1775)

Tolknicko [DF02], 15.05.2008, 4 exx. na pokrzywach *Urtica dioica* L. na nieczynnym torze kolejowym; Jagodno [CF91], 6.05.2018, 2 exx. na pokrzywach *U. dioica*, obs. BB.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W czasie 18-letnich badań nad kózkowatymi Wysoczyzny Elbląskiej w latach 2007-2024 na terenie PKWE i jego otuliny udało się wykazać lub potwierdzić występowanie 73 gatunków z 90 gatunków dotychczas tu stwierdzonych. W sumie zaobserwowano ponad 760 osobników. Nie potwierdzono występowania na obszarze PKWE 17 gatunków znanych już tylko ze źródeł historycznych, w tym wykazywanych wcześniej w rejonie Elbląga [CF90] dwunastu gatunków: *E. faber*, *T. depsarium*, *A. griseus*, *M. umbellatarus*, *P. cerambyciformis*, *P. revestita*, *S. variicornis*, *R. clavipes*, *C. herbstii*, *S. undatus*, *P. affinis* i *P. cylindrica*, w rejonie Kadyn jednego gatunku – *A. clavipes*, w rejonie Krzyżewa [DF11] jednego gatunku – *C. coriaceum*, w rejonie Zalesia k. Elbląga [DF10] dwóch gatunków: *A. mysticus* i *S. scutellata* oraz jednego gatunku – *N. major* z rejonu Kadyn [DF01] i Zalesia [DF10].

Dość dobrze rozpoznano kózkowate jedynie w rejonie Kadyn (38 gatunków, w tym w rez. Kadyński Las – 31 gatunków) i Elbląga (29 gat., w tym współcześnie w rejonie Bażantarni stwierdzono 12 gatunków). Pozostałe 3 rezerваты mają tylko pojedyncze obserwacje (po kilka gatunków).

W trakcie badań wykazano 12 nowych gatunków dla Pobrzeża Bałtyku, są to: *Exocentrus adpersus*, *Pachyta quadrimaculata*, *Carilia virginea*, *Cortodera humeralis*, *Pidonia lurida*, *Grammoptera abdominalis*, *Saperda populnea*, *Menesia bipunctata*, *Xylotrechus antilope*, *Tetropium fuscum*, *Tetropium gabrieli* i *Pyrrhidium sanguineum*.

Stwierdzone w PKWE gatunki należą do 12 elementów zoogeograficznych (Tab. 1), wśród których do najliczniejszych należą gatunki palearktyczne (Pa) – 25, eurokaukaskie (Ek) – 19 i subponto-mediterraneńskie (Pm) – 14, pozostałe elementy obejmowały od 1 do 6 gatunków.

Potencjalne gatunki możliwe do znalezienia na Wysoczyźnie Elbląskiej to te, które podano m.in. dla pobliskiego rez. Dęby w Krukach Pasłęckich, gdzie do pułapek typu Netocia odłowiono 10 gatunków (BYK & BYK 2004), w tym 3 gatunki nie obserwowane dotąd w PKWE, tj. *Rhagium sycophanta* (SCHRANK, 1781), *Oxymirus cursor* (LINNAEUS, 1758) i *Leptura annularis* FABRICIUS, 1801.

Porównując wyniki inwentaryzacji kózkowatych we wcześniej opracowanych obszarach na terenie Polski północno-wschodniej, można wskazać na duże bogactwo pod tym względem obszaru PKWE i jego otuliny (90 gatunków), dla porównania w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym stwierdzono 32 gatunki (KONOPKO & WILGA 2014), w Suwalskim Parku Krajobrazowym – 44 gatunki (GUTOWSKI *et al.* 2020), w Lasach Mirachowskich (ZIELIŃSKI 2004) – 61 gatunków, w Puszczy Rominckiej – 71 gatunków (GUTOWSKI *et al.* 2011), a ostatnio w Puszczy Knyszyńskiej stwierdzono 96 gatunków (MARCZAK *et al.* 2023).

Tabela 1. Systematyczna lista kózkowatych Cerambycidae stwierdzonych na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego otuliny. Zastosowane skróty i symbole: ○ – gatunek stwierdzony tylko na podstawie żerowisk; ● – gatunek stwierdzony na podstawie imagines; ▲ – tylko dane literaturowe.

Table 1. Systematic list of longhorn beetles Cerambycidae recorded in the Elbląg Upland Landscape Park and its buffer zone. Abbreviations and symbols used: ○ – species identified only based on feeding grounds; ● – species confirmed based on imagines; ▲ – only literature data.

Lp. No.	Gatunek Species	Rodzaj danych Data type	Element zoogeograficzny Zoogeographic element
1.	<i>Ergates faber</i>	▲	Pm
2.	<i>Prionus coriarius</i>	●	Pa
3.	<i>Tragosoma depsarium</i>	▲	Ho
4.	<i>Rhamnusium bicolor</i>	●	Eu
5.	<i>Rhagium inquisitor</i>	●	Ho
6.	<i>Rhagium mordax</i>	●	Es
7.	<i>Pachyta quadrimaculata</i>	●	Eu
8.	<i>Carilia virginea</i>	●	Bg
9.	<i>Dinoptera collaris</i>	●	Pa
10.	<i>Cortodera humeralis</i>	●	Ep
11.	<i>Pidonia lurida</i>	●	Gp
12.	<i>Grammoptera abdominalis</i>	●	Ek
13.	<i>Grammoptera ruficornis</i>	●	Ek
14.	<i>Alosterna tabacicolor</i>	●	Pa
15.	<i>Anoplodera rufipes</i>	●	Ek
16.	<i>Anoplodera sexguttata</i>	●	At
17.	<i>Pseudovadonia livida</i>	●	Pa
18.	<i>Stictoleptura rubra</i>	●	Pa
19.	<i>Stictoleptura variicornis</i>	▲	Bo
20.	<i>Stictoleptura maculicornis</i>	●	Ek
21.	<i>Stictoleptura scutellata</i>	▲	Ek
22.	<i>Pedostrangalia revestita</i>	▲	Ek
23.	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	●	Bg
24.	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	▲	Ek

Lp. No.	Gatunek Species	Rodzaj danych Data type	Element zoogeograficzny Zoogeographic element
25.	<i>Leptura aethiops</i>	•	Pa
26.	<i>Leptura quadrifasciata</i>	•	Pa
27.	<i>Rutpela maculata</i>	•	Ek
28.	<i>Stenurella melanura</i>	•	Pa
29.	<i>Stenurella nigra</i>	•	Ek
30.	<i>Stenurella bifasciata</i>	•	Pa
31.	<i>Necydalis major</i>	▲	Pa
32.	<i>Spondylis buprestoides</i>	•	Pa
33.	<i>Asemum striatum</i>	•	Ho
34.	<i>Arhopalus rusticus</i>	•	Ho
35.	<i>Tetropium castaneum</i>	•	Pa
36.	<i>Tetropium fuscum</i>	•	Es
37.	<i>Tetropium gabrieli</i>	•	Eu
38.	<i>Obrium brunneum</i>	•	Ek
39.	<i>Molorchus umbellatarus</i>	▲	Ek
40.	<i>Molorchus minor</i>	•	Pa
41.	<i>Cerambyx scopolii</i>	•	Pm
42.	<i>Aromia moschata</i>	•	Pa
43.	<i>Hylotrupes bajulus</i>	•	Ko
44.	<i>Ropalopus clavipes</i>	▲	Ek
45.	<i>Ropalopus macropus</i>	•	Ek
46.	<i>Semanotus undatus</i>	▲	Bg
47.	<i>Callidium violaceum</i>	•	Ho
48.	<i>Callidium aeneum</i>	•	Pa
49.	<i>Callidium coriaceum</i>	▲	Bg
50.	<i>Pyrrhidium sanguineum</i>	•	Me
51.	<i>Phymatodes testaceus</i>	•	Ho
52.	<i>Phymatodes alni</i>	•	Ek
53.	<i>Plagionotus arcuatus</i>	•	Pm
54.	<i>Plagionotus detritus</i>	•	Ek
55.	<i>Xylotrechus antilope</i>	•	Pm
56.	<i>Xylotrechus rusticus</i>	•	Pa
57.	<i>Clytus arietis</i>	•	Ek
58.	<i>Clytus lama</i>	•	Gp
59.	<i>Chlorophorus herbstii</i>	▲	Es
60.	<i>Chlorophorus varius</i>	•	Pm
61.	<i>Anaglyptus mysticus</i>	▲	Me
62.	<i>Mesosa curculionoides</i>	•	Pm
63.	<i>Mesosa nebulosa</i>	•	Me
64.	<i>Lamia textor</i>	•	Pa

Lp. No.	Gatunek Species	Rodzaj danych Data type	Element zoogeograficzny Zoogeographic element
65.	<i>Monochamus galloprovincialis</i>	•	Pa
66.	<i>Monochamus sutor</i>	•	Bg
67.	<i>Acanthocinus aedilis</i>	•	Pa
68.	<i>Acanthocinus griseus</i>	▲	Es
69.	<i>Leiopus taeniatus</i>	•	Eu
70.	<i>Leiopus nebulosus</i>	•	Eu
71.	<i>Exocentrus adspersus</i>	•	Ek
72.	<i>Exocentrus lusitanus</i>	•	Ek
73.	<i>Aegomorphus clavipes</i>	▲	Es
74.	<i>Oplasia cinerea</i>	•	Pa
75.	<i>Pogonocherus hispidulus</i>	•	Pm
76.	<i>Pogonocherus hispidus</i>	•	Pm
77.	<i>Pogonocherus fasciculatus</i>	•	Pa
78.	<i>Anaesthetis testacea</i>	•	Pm
79.	<i>Saperda carcharias</i>	•	Pa
80.	<i>Saperda perforata</i>	•	Pa
81.	<i>Saperda scalaris</i>	•	Pa
82.	<i>Saperda populnea</i>	○	Ho
83.	<i>Menesia bipunctata</i>	•	Eu
84.	<i>Stenostola ferrea</i>	•	Ek
85.	<i>Tetrops praeustus</i>	•	Pm
86.	<i>Phytoecia affinis</i>	▲	Pm
87.	<i>Phytoecia cylindrica</i>	▲	Pa
88.	<i>Phytoecia pustulata</i>	•	Pm
89.	<i>Phytoecia virgula</i>	•	Pm
90.	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>	•	Es

PIŚMIENNICTWO

- BIODIVERSITY MAP. 2024. Krajowa sieć informacji o bioróżnorodności. Dostęp: 2024-02-12 – Baza Biomap.pl.
- BUJNIK B., SZCZĘPAŃSKI W.T. 2020. Owady – chrząszcze Coleoptera Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, pp. 165–183, In: SZYMCZYK R. (Ed.), 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – monografia przyrodnicza. PKWE, 256 pp.
- BULIŃSKI M., SZYMCZYK R. 2020. Zbiorowiska Roślinne Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, pp. 44–63, In: SZYMCZYK R. (Ed.), 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – monografia przyrodnicza. PKWE, 256 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Cerambycidae i Bruchidae. *Katalog Fauny Polski* 23(15): 1–235.
- BYK A., BYK S. 2004. Chrząszcze saproksylofilne próchnowisk rezerwatu „Dęby w Krukach Pasłęckich”. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 23(4): 555–580.
- CAPECKI Z. 1969. Owady uszkadzające drewno buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.) na obszarze jego naturalnego zasięgu w Polsce. *Prace IBL* 367: 3–165.
- DANILEVSKY M.L. 2024. Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea. Available from: <http://cerambycidae.net/catalog.pdf> (updated: 19.09.2024).

- GUTOWSKI J.M. 1988. Ocena stanu poznania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. ZOP i ZN PAN. *Ochrona przyrody* 46: 281–307.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., KOMOSIŃSKI K., MAZUR M.A., PACUK B., GREŃ C. 2020. Chrząszcze (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa, 391 pp.
- GUTOWSKI J.M., ZIELIŃSKI S., BIWO T. 2011. Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Romincka Forest. *Opole Scientific Society Nature Journal* 44: 145–171.
- HORION A. 1974. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band XII: Cerambycidae – Bockkäfer. Überlingen-Bodensee, XVI + 228 pp.
- KINELSKI S., SZUJECKI A. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 29: 215–250.
- KONOPKO D., WILGA M.S. 2014. Przyczynek do poznania chrząszczy Coleoptera Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. *Przegląd Przyrodniczy* 25(1): 64–71.
- KRAATZ G. 1864. Zur kritischen Kenntniss europäischer Käferarten. Erstes Stück. (1–50). *Berliner Entomologische Zeitschrift* 8: 131–142.
- KURZAWA J. 2024. Wykaz systematyczny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) Polski. [On-line] <https://entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php> [19.07.2024].
- LENTZ F.L. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 pp.
- LENTZ F.L. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beiträge zur Naturkunde Preußens, Königsberg 4, II + 64 pp.
- LEWCZUK M., SZYMCZYK R., BAJEROWSKI W., RESZKA J., WALENCIUK K., MAZIARCZYK N., BUJNIK B., SZYDŁOWSKA J., KOWALKOWSKI J. 2013. Projekt Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody „Kadyński Las” Gdynia, 191 pp.
- LÖBL I., SMETANA A. 2010. Catalogue of Palearctic Coleoptera. 6. Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
- MARCZAK D., LASOŃ A., KWIATKOWSKI A., SZAWARYN K. 2023. Contribution to the knowledge of fauna of the Knyszyńska Forest: longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29(002): 1–21 (online). DOI: 10.5281/zenodo.7732067
- PFEIL O. 1857. Die Käferfauna Ost- und Westpreussens. *Stettiner entomologische Zeitung* 18: 52–60.
- SIEBOLD C.TH.E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. *Neue Preussische Provinzial-Blätter, Königsberg* 3: 203–219, 350–367, 419–451.
- TYKARSKI P. 2010. Cyfrowa wersja regionalizacji faunistycznej Polski wg KFP. https://baza.biomap.pl/pl/main/tools#krainy_kfp.
- ZADDACH E.G. 1848. Dritter Bericht über die Leistungen des Vereins für die Fauna der Provinz Preussen vom März 1847. Bis zum März 1848. *Neue Preussische Provinzial-Blätter, Königsberg* 5: 384–393.
- ZIELIŃSKI S. 2004. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. *Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 8: 49–104.

Accepted: 28 January 2025; published: 12 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>